

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATLAR FAOLIYATIDAGI UMUMIY YIG'ILISHNI O'TKAZISH BILAN BOG'LIQ AYRIM MUAMMOLAR VA ULARNING HUQUQIY TAHLILI

Ilimbayev Sardor

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xususiy huquq fakulteti 4-kurs talabasi.

Annotatsiya. Hozirgi davrda mamlakatimizda keng tarqalgan tadbirkorlik subyektlaridan biri tashkiliy-huquqiy shakli mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklida tashkil etilayotgan yuridik shaxslar hisoblanadi. Ushbu tashkiliy huquqiy shaklning boshqalaridan asosiy farqlaridan biri jamiyatning majburiyatlari bo'yicha ishtirokchilarning javobgarlik cheklanganligi hisoblanib, ishtirokchilar faqat o'z hissalarini bo'yichagina javob beradilar. Bu esa ishtirokchilarga qolgan mulklarini himoya qilishning o'ziga xos jihati hisoblanadi. Mazkur maqolada mas'uliyati cheklangan jamiyatning umumiy yig'ilishni chaqirish tartibi, qolaversa, jamiyat ustavida belgilangan shartlarning bajarilishi, jamiyat direktorining vakolatlari bilan bog'liq bo'lgan masalalar kengroq muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: MChJ, yuridik shaxs, ijro etuvchi organ, kuzatuv kengashi, navbatdan tashqari umumiy yig'ilish, ta'sischi, jamiyat ustavi, ulush, ustav kapitali.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar mamlakatimizda mas'uliyati cheklangan jamiyatlarning tobora ko'payishi o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda desak yanglishmagan bo'lamiz. Bunga sabab mazkur tashkiliy huquqiy shaklning boshqalardan bir qancha afzalliklarga egaligi hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Mas'uliyati cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, jamiyat bir shaxs tomonidan ham, bir necha shaxs tomonidan ham tashkil etilishi mumkinligini keltirishimiz mumkin. MChJning yana bir ustunligi shundaki, jamiyatni boshqarish uchun milliy qonunchilik orqali uchta organ tuzish imkonini mavjud bo'lib, bular ta'sischi, jamiyatning umumiy yig'ilishi –jamiyatning oliy organi, kuzatuv kengashi va ijro organidir. Korporativ munosabatlar subyekti sifatida mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyatida uning oliy boshqaruv organi hisoblangan umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlar katta rol o'ynaydi, chunki ular korporatsiyani tashkil etishdan boshlab, faoliyatning asosiy yo'nalishlarini belgilash va korporatsiya boshqaruv organlarini shakllantirish, shu bilan birga uning hozirgi faoliyatini tartibga solishgacha bo'lgan keng ko'lamli masalalargacha juda katta ta'sir ko'rsatadi.

MChJning ahamiyati xususida so'z yuritish ekanmiz, bu borada olimlarimiz fikriga yuzlanamiz. Xususan, milliy olimlarimiz B.Umarov va H.Atajanovning ta'kidlashicha, aksiyalarni chiqarish va joylashtirishning hojati yo'qligi, ustav kapitalini juda tez oshirish qobiliyati (shu bilan birga, ishtirokchilarning "ichki zaxiralari" tufayli), o'z faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilish zarurati yo'qligi munosabati bilan biznesni amalga oshirishda maxfiylikning yuqori darajasi, begona (uchinchi) shaxslarning jamiyat tarkibiga kirishiga cheklovlarning mavjudligi, ustavda ulushning uchinchi shaxslarga o'tkazish imkoniyatini ko'rsatilishi, ya'ni jamiyatda sanksiyalanmagan ishtirokchilarning o'zgarishidan himoya qilishi, jamiyat faoliyatini imkonsiz yoki sezilarli darajada faoliyatiga to'sqinlik qiladigan ishtirokchini chiqarib yuborish imkoniyati, oddiy boshqaruv tartibi, shu jumladan

boshqaruv modelini yanada moslashuvchan tanlash imkoniyati va kompaniya organlarining vakolatlari, AJga nisbatan yuridik tartibga solishning ancha keng dispozitivlik darajasi va MChJning ichki munosabatlarni tashkil etishda sezilarli darajada erkinligi MChJda biznes yuritish uchun eng jozibador tijorat tashkiloti turiga aylantirgan muhim jihatlarni namoyon qiladi¹⁵. Aytishimiz mumkinki, xo‘jalik jamiyatlari o‘rtasidagi eng muhim farq, aksiyadorlik jamiyati ustav kapitalining tuzilishi aksiyalardan iborat bo‘lsa, mas‘uliyati cheklangan jamiyatlarda ishtirok etish hissalarida ko‘rinadi.

Ingliz professori Alexandrina Maria Pauceanuning ilmiy izlanishlariga diqqat qaratsak, anglo-sakson huquqida MChJ biznes yuritishda qo‘llaniladigan keng tarqalgan huquqiy shakllardan biri bo‘lib, bunday turdagi kompaniyalar alohida yuridik shaxsga maqomiga ega bo‘lish uchun tuzilgan va bu tashkilot mustaqil ravishda tadbirkorlik bilan shug‘ullanishi va shartnomalar tuzishi mumkinligini anglatishi, tashkil etilgandan so‘ng, kompaniya ikkita asosiy konstitutsiyaviy hujjatga ega bo‘lishi, ya‘ni ta‘sis shartnomasi hamda ta‘si ustavi nazarda tutilgan¹⁶. Ingliz qonunchiligining ushbu jihatlari bizdagi mas‘uliyati cheklangan jamiyatlardagi ta‘sis hujjatlari bilan bir xil ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

John Vinturella, Suzan Erikson maqolasida MChJda bitta ishtirokchi bitta ovozga ega ekanligi, kompaniyada 51 foiz ulushga ega bo‘lgan shaxs tomonidan boshqarilishi aytilgan. Bundan tashqari, kapital hissasi mavjud bo‘lib, bu kompaniyaning bir yoki bir nechta a‘zolarining kompaniyaga yangi kapitalni hissalarini olmasdan yoki qarz yaratmasdan kiritish to‘g‘risidagi kelishuvi hisoblanishini, kompaniya hissadorlari umumiy cheklangan javobgarlikka ega bo‘lishini, MChJ ishtirokchilarning uchinchi shaxslar oldidagi majburiyatlari uchun javobgar bo‘lmashligini ham ta‘kidlab o‘tgan¹⁷. Bu “Mas‘uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas‘uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi qonunda nazarda tutilgan jamiyatning ishtirokchilari jamiyat faoliyati bilan bog‘liq zararlar uchun o‘zlari qo‘shgan hissalar qiymati doirasida javobgar bo‘lishi mumkinligi haqidagi normaga o‘xshab ketadi.

Milliy qonunchiligimizga yuzlanadigan bo‘lsak, mas‘uliyati cheklangan jamiyatlarning faoliyati huquqiy jihatdan asosan “Mas‘uliyati cheklangan hamda qo‘shimcha mas‘uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi qonun hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 9-fevraldagi 66-sonli qaroriga ilova qilingan “Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom bilan tartibga solinadi. Mas‘uliyati cheklangan jamiyat hamda qo‘shimcha mas‘uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi qonunning 3-moddasini sharhlasak, mas‘uliyati cheklangan jamiyat bir yoki bir necha shaxs tomonidan tashkil etilgan xo‘jalik jamiyati sanalib, uning ustav kapitali ta‘sis hujjatlari bilan belgilangan hajmdagi ulushlarga bo‘linadi. Demak, MChJlar faoliyatida ustav kapitali jamiyat ishtirokchilari o‘rtasida kelib chiqishi mumkin bo‘lgan nizolarni hal qilishda asosiy rol o‘ynovchi hujjatdir desak ta‘bir joiz bo‘lmaydi.

Bugungi kunda tez-tez MChJlar faoliyatida sodir bo‘layotgan qator muammolarni birma-bir ko‘rib chiqamiz. Jumladan, ma‘lum bir mas‘uliyati cheklangan jamiyat ustav kapitaliga 500 mln so‘mni tashkil etadi. Xususan, jamiyat ta‘sischilaridan biri jamiyatga ulush sifatida o‘ziga tegishli bo‘lgan obyektini 50 mln so‘m yoki 10 foizlik ulush qiymatida kiritgan. Jamiyat ustavida ta‘sischilarning kamida 60 foizidan ko‘proq qismi qatnashishi ta‘minlangan taqdirda umumiy yig‘ilish vakolatli hisoblanishi, umumiy yig‘ilish qarori ushbu qarorni

¹⁵ Korporativ huquqi: o‘quv qo‘llanma. – T.: TDYU, 20221. – 14 bet.

¹⁶ <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/limited-liability-company>.

¹⁷ <https://www.sciencedirect.com/book/9780124016668/raising-entrepreneurial-capital>.

yo‘qlab ta‘sischilarning 50 foizdan kam bo‘lmagan qismi ovoz bergan taqdirda qonuniy bo‘lishi, jamiyat direktori jamiyatni rivojlantirish maqsadida uning mol-mulklarini sotish va sotib olishi mumkinligi, biroq jamiyat direktorining ushbu vakolatlari jamiyat ta‘sischilarining umumiy ovozlarning 75 foizdan kam bo‘lmagan qismi bilan cheklanishi mumkinligi belgilab qo‘yilgan. Xo‘sh, bu vaziyatda nizo nimadan kelib chiqqan? Aksariyat hollarda bunday nizolar MChJ direktorining mazkur jamiyatga o‘ziga tegishli bo‘lgan binoni kiritgan ta‘sischining ulushini hozirda foydalanilmayotganligini, shu sababli binoni ishlab chiqarishni rivojlantirish maqsadida sotganligidan kelib chiqib, 10 foizlik ulush kiritgan ta‘sischilar noroziligiga sabab bo‘lib, bu esa mazkur masalani muhokama qilish uchun jamiyat ta‘sischilarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirishni talab qilish, direktorning esa bunday yig‘ilishlarni o‘tkazishni rad etish holatlari kopayib ketdi. Bunday holatda yuqoridagi ta‘sischilar O‘zbekiston Respublikasi “Mas‘uliyati cheklangan jamiyat hamda qo‘shimcha mas‘uliyatli jamiyatlar to‘g‘risida”gi qonunning 32-moddaning 2-qismi birinchi xatboshisiga asosan jamiyat ishtirokchilarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi jamiyatning ijro etuvchi organi tomonidan jamiyat ishtirokchilari umumiy ovozlar sonining jami kamida o‘ndan biriga ega bo‘lgan jamiyat ishtirokchilarining talabiga binoan chaqirilishi lozimligi haqidagi qoidaga binoan harakat qilishi lozim. Ijro etuvch organ bo‘lmish direktordan ushbu moddaning 4-qismiga ko‘ra, navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to‘g‘risidagi talab olingan sanadan e‘tiboran uch kun ichida mazkur talabni ko‘rib chiqishi va jamiyat ishtirokchilarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini o‘tkazish haqida yoki uni o‘tkazishni rad etish to‘g‘risida qaror qabul qilishi sharti uning zimmasida ekanligini, bu vakolatini suiiste‘mol qilmasligini aytishi zarur.

Direktor haqiqatdan jamiyatni rivojlantirish maqsadida uning mol-mulkini sotishi jamiyat ustavida belgilab qo‘yilishi shar. Biroq jamiyat direktorining ustavda belgilangan vakolatlari jamiyat ta‘sischilarining umumiy ovozlarning 75 foizdan kam bo‘lmagan qismi bilan cheklanishi mumkinligi qoidasini yuqorda ilgari surdik. Bu degani direktor ishtirokchilarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirishi, uni rad etish to‘g‘risida qaror chiqarishi noqonuniy bo‘lishligini isbotlab beradi. Bunday vaziyatda 10 foizlik ulush qiymatiga ega bo‘lgan ta‘sischi qanday yo‘l tutishi darkorligini mushohada qilsak, ushbu qonunning 13-moddasidga muvofiq, yuqoridagi huquqi buzilgan ta‘sischi jami ulushlari jamiyat ustav kapitalining kamida o‘n foizini tashkil etganligi bois direktorning harakatlari (harakatsizligi) bilan jamiyatning faoliyat ko‘rsatishiga imkon bermayotgan yoki uni jiddiy tarzda qiyinlashtirayotganligi sababli sud tartibida chiqarilishini talab qilishga haqlidir.

Mazkur masala bo‘yicha xorijiy davlatlar qonunchiligini ko‘rib chiqamiz. Jumladan, romana-german huquqi oilasiga mansub bo‘lgan Germaniya davlatida Limited Liability Companies Act (Mas‘uliyati cheklangan jamiyat to‘g‘risidagi qonun)ning 48-moddasiga muvofiq, ishtirokchilarning qarorlari jamiyat ishtirokchilarining yig‘ilishida qabul qilinadi. Shuni ta‘kidlash kerakki, agarda barcha ishtirokchilar o‘zlarining roziliklarini yozma ravishda yoki o‘z ovozlari matn shaklida taqdim etmasalar, yig‘ilish o‘tkazilmaydi. Germaniya qonunchiligining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri LLC – MChJlarda kam ulushlarga ega bo‘lgan ishtirokchilarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha “minority rights” – ozchilikning huquqlari deb nomlanuvchi normani qonun bilan mustahkamlanganligida aks etadi. Yuqorida keltirilgan qonunning 50-moddasida aynan ushbu norma keltirilgan bo‘lib, unda ulushlari ustav fondining kamida o‘ndan bir qismini tashkil etuvchi ishtirokchilar umumiy yig‘ilishni o‘tkazishning maqsadi va asoslarini ko‘rsatgan

holda uni chaqirishni talab qilishga haqli ekanliklari haqidagi qoida mustahkamlab qo'yilgan. Shuningdek, agarda ularning mazkur talabi umumiy yig'ilish chaqirish vakolatiga ega bo'lgan subyektlar tomonidan asossiz rad qilinsa yoki belgilangan muddatda chaqirilmasa, ushbu ishtirokchilar o'zlari mustaqil ravishda umumiy yig'ilishni chaqirishlari hamda unda ko'riladigan masalalarni ilova qilgan holda barcha ishtirokchilarni xabardor qilish huquqiga ega¹⁸. Demak, bu davlatning qonunchiligida nafaqat ulushi o'ndan bir qismni tashkil etuvchi ishtirokchi umumiy yig'ilish o'tkazishni talab qilishga haqli, balki asossiz ravishda rad etiladigan bo'lsa, ishtirokchilarning o'zlari umumiy yig'ilishni chaqirishi belgilab qo'yilgani taqsimga sazovordir.

Rossiya Federativ Respublikasida mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan bo'g'liq munosabatlar "Mas'uliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risida"gi qonun va Fuqarolik kodeksi bilan tartibga solinadi. Yuqoridagi qonunda ishtirokchilarning umumiy yig'ilishi jamiyatning eng oliy organi hisoblanib, jamiyatning har bir ishtirokchisi ushbu yig'ilishda ishtirok etish, uning kun tartibiga qo'yilgan masalalarni muhokama qilish va ovoz berish huquqiga egaligi ko'rsatilgan. Ushbu qonunning 35-moddasida jamiyatning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi jamiyatning ijro organi tomonidan jamiyat ustavida kamida o'n foiz ulushga ega bo'lgan jamiyatning ishtirokchisining tashabbusi bilan chaqirilishi mumkinligi normasiga alohida urg'u beramiz. Chunki qirq besh kunlik o'tkazilish muddati nazarda tutilib, mazkur muddat davomida jamiyat ishtirokchilarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilinmasa yoki uni o'tkazishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilinsa, jamiyat ishtirokchilarining navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi uni o'tkazishni talab qiladigan organlar yoki shaxslar tomonidan chaqirilishi mumkinligi aniq-ravshan belgilangan¹⁹. Demak, RFR qonunchiligida ham navbatdan tashqari umumiy yig'ilish o'n foizga ulushga ega bo'lgan ishtirokchi tomonidan jamiyatning ijro etuvchi organiga tashabbus kiritish orqali chaqirilish mumkinligi, agar rad etiladigan bo'lsa, mazkur yig'ilishni o'tkazishni talab etuvchi organ yoki shaxslar tomonidan chaqirilar ekan.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda quyidagilarni mazkur qonunchilikka takliflar sifatida keltirib o'tishimiz mumkin:

Birinchidan, aynan milliy qonunchiligimizga ham "minority rights" — ozchilikning huquqlari tushunchasi ishonchli ravishda kiritilsa, ularning huquqlari jamiyat direktori tomonidan toptalishining oldini olgan bo'lardi.

Ikkinchidan, ozchilik huquqlari hamda direktor navbatdan tashqari umumiy yig'ilish o'tkazilishini rad etilishidan keyingi davrda huquqi buzilgan ishtirokchining xatt-harakatlari, ya'ni o'zi umumiy yig'ilishni o'tkazishi yoki uning talabi avtomatik ravishda umumiy yig'ilish kun tartibiga kiritilishi kabi yuqoridagi davlatlar qonunchiligi o'xshash MChJ faoliyatini tartibga solishga qaratilgan milliy qonunchiligimizda ham aniq norma sifatida kiritilishi shart. Bunday normaning kiritilishi jamiyat direktori tomonidan ozchilik huquqlarining buzilishini ko'p tarafdin oldini olgan bo'ladi.

Uchinchidan, MChJ to'g'risidagi qonunga direktorning asossiz ravishda navbatdan tashqari yig'ilishni o'tkazilishni rad etishi yuzasidan qat'iy javobgarlik masalasi kiritilishi lozim.

Xulosa qilib aytsak, mazkur maqola orqali MChJlar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ham nazariy, ham amaliy jihatlarining eng muhim xususiyatlarini bugungi kunda ro'y

¹⁸ Act on Limited Liability Companies, as consolidated and published in the Federal Law Gazette III, Index No. 4123-1, as last amended by Article 10 of the Act of 17 July 2017 (Federal Law Gazette I p. 2446.

¹⁹ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819.

berayotgan dolzarb masalalardan biri bo'lgan direktorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishni o'tkazishni rad etishi bilan bog'liq o'z vakolat doirasini suiiste'mol qilish bilan bog'liq masalani, xorijiy davlatlar qonunchiligiga qiyoslab tahlil qilgan holda, milliy qonunchiligimizga bir qator takliflarni, jumladan, ozchilik huquqlari manfaatlarini himoya qilish hamda ijro etuvchi hokimiyatga qat'iy javobgarlik tushunchalari aniq belgilab qo'yilishi darkorligini ko'rib o'tdik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Mas'uliyati cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida"gi qonun <https://lex.uz/docs/-22525>
2. Paul L. Davies, Sarah Worthington. Gower's Principles of Modern Company Law 10th ed (eBook). Sweet & Maxwell Ltd. 2016. S.
3. Korporativ huquqi: o'quv qo'llanma. – T.: TDYU, 20221. – 74 bet.
4. Петренко И.В. Общество с ограниченной ответственностью как корпоративное юридическое лицо: особенности создания и управления. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар – 2012. – 29 с.
5. Мосин В.А. Недействительность решений органов управления корпораций дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, – 2018. – 157 с.
6. <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/limited-liability-company>
7. <https://www.sciencedirect.com/book/9780124016668/raisingentrepreneurial-capital>
8. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
9. Закон Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью". // <https://www.profiwins.com.ua/legislation/laws/12690.html>.
10. Act on Limited Liability Companies, as consolidated and published in the Federal Law Gazette III, Index No. 4123-1, as last amended by Article 10 of the Act of 17 July 2017 (Federal Law Gazette I p. 2446).